

**KHANTEK KORXONASIDA MATO SIFAT NAZORATINI
AVTOMATLASHTIRISH**

Igamberdiyev Anvarjon Uktamovich

t.f.f.d., (PhD).Igamberdiev75@mail.com

Andijon Mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12541329>

Annontatsiya: Ushbu maqola korxonada mato sifat nazoratini avtomatlashtirish, tekshirish usullarini, tahlil qilish jarayonlarini keng yoritib berilgan. Korxonada mato sifatini aniqlash uchun akustik nazorat, radiatsion nazorat va shunga o'xshash taxlil usullari bo'yicha kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zi: mato, makroengen, spektral, akustik, radiatsion, mato nazorati, avtomatlashtirish, tahlil, innovatsion uslublar, strategik rivojlanish.

Jarayonni avtomatlashtirish tashkilotlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bundan tashqari, bu dolzarb bo'lib qoldi, chunki hozirgi vaqtda inson hayotining deyarli barcha sohalari global kompyuterlashtirilgan. Korporativ boshqaruvning avtomatlashtirilgan tizimi (AMS) hozirgi kunda eng keng tarqalgan bo'lib, u ko'pincha axborot deb ataladi. Aynan u ERP shaklida pasayishni olgan. Bugungi kunda ma'lum miqdordagi muammolar yaxshi o'rganilgan va ularni korxonaning o'ziga katta zarar yetkazmasdan hal qilish imkonini beradigan samarali usullar ishlab chiqilganligini aytish mumkin. Agar biz avtomatlashtirilgan tizimni aniqlasak, u dasturiy ta'minot, texnik, axborot va boshqa bir qancha komplekslar, shuningdek, maxsus tayyorlangan xodimlarning muayyan harakatlaridir. Xodimlarning harakatlari odatda korxonada turli faoliyat turlarini rejalashtirish va boshqarishning muayyan vazifalarini hal qilishga qaratilgan. Korxonani boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimidan foydalanish ob'ektdagi boshqaruv xodimlarini optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan. Korxonani boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari menejerlarning samarali ishlashida juda muhim rol o'ynaydi. Avtomatlashtirilgan tizimning mavjudligi xodimga kerakli ma'lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Bundan tashqari, korporativ boshqaruvning avtomatlashtirilgan axborot tizimidan har bir xodim uchun ish haqini ko'plab omillarga asoslangan holda tez hisoblash uchun ham foydalanish mumkun [1].

Asosiy qism. Avtomatlashtirilgan korxonada mato sifat boshqaruv axborot tizimidan foydalanish kerakli bo'limda eng istiqbolli xodimlarni osongina topish imkonini beradi. Ma'lum bo'lishicha, korporativ tizimning bir qismi sifatida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi ko'plab dasturlar majmuasidir. Biroq,

ularning barchasi bir xil emas va ular qo'llaniladigan ishlab chiqarish xususiyatiga qarab yana bir necha guruhlariga bo'linadi. Ular uzluksiz turdagi, diskret, ya'ni bir, kichik yoki o'rta ishlab chiqarish, shuningdek, uzluksiz-diskret turdagi, ya'ni yirik yoki qatordagi ommaviy ishlab chiqarish bo'lishi mumkin [2,3].

1-rasm. Avtomatlashtirish tizimlari

Bunday holda, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqishda texnik, iqtisodiy va tashkiliy vazifalar majmuasini hal qilishga yondashish kerak. Boshqa bir tamoyilni birinchi rahbar printsipi deyish mumkin. Bunday holda, bu korxonada boshqaruvining avtomatlashtirilgan tizimi uchun dasturlarni ishlab chiqish ushbu ob'ekt rahbari ishtirokida va nazorati ostida amalga oshirilishi kerakligini anglatadi. Bu keng ko'lamlı avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqish uchun to'g'ri keladi. Bunday holda, hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar soni doimiy ravishda ko'payib boradi, MRP tizimning asosiy kamchiligi shundaki, materiallarga bo'lgan ehtiyojni hisoblashda korxonaning ishlab chiqarish quvvati, quvvatlarning yuklanishi, mehnat xarajatlari hisobga olinmagan. Bu ishlab chiqarish resurslarini rejalashtirish uchun mo'ljallangan MRP II ning rivojlanishiga turtki bo'ldi [4,5]. Vaqt o'tishi bilan unga korxonaning boshqa xarajatlarini hisobga olish tizimlari qo'shildi.

2-rasm. MRP seriyali o'lchash va rad etish mashinasi

KHANTEK korxonasida mato sifat nazoratini avtomatlashtirib, qulay hamda sifatli bo'lgan ish jarayonini tashkil qilishdan iborat. Avtomatlashtirishni joriy etish ishlab chiqarishning asosiy texnik – iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga, ya'ni ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdori va sifatining oshishi hamda tannarxining kamayishiga olib keladi [6,7].

Foydalangan adabiyotlar:

1. Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development of an Algorithm and Program on Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway AutomationRelays Universum.
// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104)
2. Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых
3. цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции
4. Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 537.
5. . Aliev R., Toshmetov K. Telecontrol of the expert system of automatic traffic control //Актуальные вопросы развития инновационно информационных технологий на транспорте. – 2021. – Т. 2021. – С. 20–22.
6. .Кочеткова, 2007 – Кочеткова А.С. (2007). Применение нейронных сетей для мониторинга безопасности информационных сетей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых № 6. – С. 163–167.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

7. Люгер, 2003 – Люгер Дж.Ф. (2003). Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. М.: Издательский дом «Вильямс». – С. 864.
- 6.Макарова и др., 2016 – Исследование операций: метод. Указания по выполнению расчетно-графических работ. (2016). / сост.: Макарова И.Л.,Самарин В.И., Игнатенко А.М. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ». – С. 100.
8. Aliev R.M., Aliev Marat Mukhamedovich, Tokhirov E.T. Improvement sensors of system crossing signalization and reduction delays at level crossings // Монография / Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2022,- С. 110.

